

MAKALAH
SEJARAH PENGHIMPUNAN DAN PEMBINAAN HADIST
Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah
Studi Al – Hadist

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Dosen Pengampu:
Imam Maksun, M.Ag.

Disusun Oleh :
Kelompok 3

Fatikha Syafa Azzahro	(04020124025)
Fatimah Jihan Ara	(04020124026)
Fayra Amanda Khairunnisa	(04020124027)

PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
2025

KATA PENGANTAR

Hal yang pertama dan utama yang wajib sampaikan adalah ungkapan rasa syukur kami kepada Allah SWT karena hanya atas bimbingan dan hidayah-Nya, kelompok kami mampu menyelesaikan makalah yang berjudul **“Sejarah Penghimpunan dan Pembinaan Hadist”**

Sholawat dan Salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad saw yang telah memberikan teladan kehidupan kepada kita semua dan semoga kita diberikan kemampuan untuk bisa meneladani apa yang sudah dicontohkan kepada kita.

Makalah ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Studi Al Hadist. Dalam penyusunan makalah ini kami sempat mengalami berbagai kesulitan, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan bantuan kepada:

1. Imam Maksud, M.Ag sebagai dosen pembimbing mata kuliah Studi Al Hadist
2. Teman-teman A2 program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam

Kami sangat menyadari bahwa di dalam penulisan makalah ini tentunya masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kelompok kami sangat mengharapkan saran dan koreksi yang membangun demi perbaikan dan kesempurnaan makalah ini. Kelompok kami juga berharap bahwa makalah ini dapat menjadi sarana untuk saling bertukar informasi dan sebagai bentuk pengabdian diri penulis kepada Allah SWT. Dan

Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi kami khususnya dan umat islam umumnya. Amiin Ya Robbal'alamin.

Surabaya, 09 Februari 2025

Kelompok 3

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I	
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	3
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Masalah	4
BAB II	
PEMBAHASAN	
1.1. Hadist Pada Masa Rasulullah SAW	5
1.2 Hadis pada Masa Sahabat	8
1.4 Hadits Pada Masa Tabi'in.....	8
1.3 Hadis pada Masa Tabi'i al-Tabi'in	10
1.3 Perkembangan dan Sejarah Pengkodifikasian Hadits.....	10
1.4 Perkembangan Kodifikasi Hadis pada Abad ke-3 Hijriah.....	12
2.1 Dampak Penghimpunan Dan Pembinaan Hadits	14
1. Sumber Hukum Islam yang Kedua	14
2. Menjaga Kemurnian Ajaran Islam	14
3. Pengembangan Ilmu Pengetahuan Islam.....	15
4. Pembentukan Mazhab Fikih.....	15
5. Penyebaran Ajaran Islam yang Konsisten.....	15
BAB III	
PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	16
B. Saran	16
DAFTAR	
PUSTAKA.....	17

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hadits menurut etimologi (bahasa) berarti baru, cerita, berita dan perkataan. Sedangkan menurut terminologi (pendapat) berarti segala ucapan, perbuatan atau ketetapan dan karakter nabi Muhammad SAW setelah beliau diangkat menjadi nabi. Hadits pedoman hidup umat muslim di seluruh dunia.

Penghimpunan hadist dilakukan secara sistematis, hadist disampaikan secara lisan, dengan berbagai kesulitan yang timbul terkait keaslian dan keabsahannya. Para sahabat Nabi Muhammad SAW menyampaikan hadist dengan cara lisan dan mengingatnya dalam hati. Seiring dengan perkembangan zaman dan banyaknya sahabat yang wafat, timbul kekhawatiran akan hilangnya kebenaran hadist. Hal ini menjadi latar belakang pentingnya penghimpunan hadist secara tertulis. Penghimpunan hadist pertama kali dilakukan oleh para sahabat dan tabi'in, dengan mendokumentasikan hadis secara sistematis agar tetap terjaga keasliannya.

Pembinaan hadist tidak hanya melibatkan proses penghimpunan, tetapi juga pemahaman dan pengkajian terhadap sanad (rantai periwayatan) dan matan (isi hadist). Ahli hadist, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, dan lainnya, melakukan seleksi ketat dalam memilih hadist yang sahih, mengingat banyaknya riwayat yang tidak terjamin kebenarannya. Dengan pembinaan yang cermat, hadist yang sahih berhasil dipisahkan dari yang lemah atau palsu, sehingga dapat digunakan sebagai petunjuk hidup yang benar.

Banyak kitab-kitab hadist yang dikumpulkan, yang hingga saat ini menjadi referensi utama umat Islam seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, dan lain-lain. Penghimpunan dan pembinaan hadist ini merupakan langkah penting dalam menjaga dan melestarikan ajaran Islam agar tetap terjaga kemurniannya. Oleh karena itu, makalah ini akan membahas lebih lanjut mengenai sejarah penghimpunan dan pembinaan hadist, serta kontribusi para ahli hadist dalam usaha ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penghimpunan hadist dari masa Rasulullah SAW hingga terbentuknya kitab-kitab utama?
2. Apa kriteria dan metode yang digunakan ulama dalam menyeleksi dan menilai hadist?
3. Apa dampak penghimpunan dan pembinaan hadist terhadap perkembangan hukum dan pemahaman islam?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui proses penghimpunan hadist di zaman Rasulullah SAW
2. Untuk mengetahui kriteria dan metode yang digunakan para ulama dalam menyeleksi dan menilai hadits
3. Untuk mengetahui dampak penghimpunan dan pembinaan hadist terhadap perkembangan hukum dan pemahaman islam

BAB II

PEMBAHASAN

1.1. Hadist Pada Masa Rasulullah SAW

Pada masa ini, hadis dikenal dengan istilah *Ashr al-Wahy wa al-Takwin*, yaitu periode turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Situasi tersebut menuntut para sahabat untuk bersikap serius dan penuh kehati-hatian dalam menerima dan menyebarkan ajaran Islam sebagai generasi pertama yang mewarisi ajaran Rasulullah. Wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT dijelaskan oleh Nabi melalui perkataan, perbuatan, dan ketetapan (taqrir). Oleh karena itu, segala sesuatu yang didengar dan disaksikan oleh para sahabat menjadi pedoman utama dalam ibadah dan praktik kehidupan mereka. Rasulullah SAW juga memerintahkan para sahabatnya untuk menghafal, menyampaikan, serta menyebarkan hadis. Tidak hanya memberikan perintah, Nabi juga mendorong mereka dengan doa dan motivasi, bahkan menjanjikan pahala di akhirat bagi mereka yang menghafal dan menyampaikan hadis kepada orang lain. Hal ini semakin membangkitkan semangat para sahabat dalam menghafal hadis. Meskipun sebagian besar sahabat adalah orang Arab asli yang mayoritas tidak bisa membaca dan menulis, mereka memiliki kemampuan menghafal yang luar biasa. Hal ini karena budaya menghafal sudah mengakar kuat dalam tradisi masyarakat Arab dan diwariskan secara turun-temurun.

Para sahabat dapat langsung memperoleh hadis dari Rasulullah SAW sebagai sumber utama. Nabi menyampaikan hadis dengan cara yang fleksibel, baik di masjid, pasar, dalam perjalanan, maupun di rumah. Ada beberapa metode yang digunakan Nabi dalam menyampaikan hadis. Pertama, melalui majlis ilmu, yaitu forum pengajian yang diadakan untuk membimbing para jamaah. Kedua, Rasulullah SAW juga menyampaikan hadis melalui sahabat tertentu yang kemudian meneruskannya kepada orang lain. Jika hadis berkaitan dengan keluarga atau kebutuhan biologis, maka istri-istri Nabi yang menyampaikannya. Ketiga, Nabi menyampaikan hadis melalui ceramah atau pidato di tempat terbuka, seperti saat haji wada' dan fath al-Makkah. Saat menunaikan haji pada tahun 10 H, Nabi menyampaikan khutbah bersejarah kepada ratusan ribu jamaah haji yang membahas berbagai aspek kehidupan, termasuk muamalah, ubudiyah, siyasah, jinayah, dan HAM. Dalam khutbah tersebut, Nabi juga menegaskan larangan menumpahkan darah, riba, serta tindakan aniaya, dan mengajak

untuk menegakkan persaudaraan, keadilan sosial, serta berpegang teguh pada al-Qur'an dan Hadis.¹

Para sahabat memberikan respons yang baik terhadap hadis dan menerimanya dengan tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Perbedaan ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kesempatan yang dimiliki masing-masing sahabat untuk berinteraksi langsung dengan Rasulullah, kemampuan mereka dalam bertanya kepada sahabat lain, serta perbedaan waktu masuk Islam dan jarak tempat tinggal dari masjid Rasulullah. Beberapa sahabat dikenal sebagai yang paling banyak menerima hadis, seperti kelompok Al-Sabiqun Al-Awalun (Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Ibnu Mas'ud), serta Ummahat al-Mukminin (Siti Aisyah dan Ummu Salamah). Selain itu, ada juga sahabat yang meskipun tidak lama bersama Nabi, tetap berusaha memahami hadis dengan banyak bertanya kepada sahabat lainnya, seperti Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, dan Abdullah bin Abbas. Mereka secara tekun mengikuti majelis Nabi dan memperdalam pemahaman mereka melalui sahabat lain, meskipun dari segi usia mereka hidup jauh setelah masa Nabi.²

Nabi Muhammad SAW menyampaikan hadis kepada para sahabat melalui beberapa cara. Menurut Muhammad Mustafa Azami, terdapat tiga metode utama dalam penyampaian hadis. Pertama, Nabi menyampaikan hadis secara lisan, sering kali memberikan pengajaran kepada para sahabatnya. Untuk mempermudah pemahaman dan daya ingat mereka, Nabi kerap mengulangi perkataannya hingga tiga kali. Kedua, beliau menyampaikan hadis melalui tulisan, baik dengan menuliskannya sendiri maupun mendiktekan kepada sahabat yang mahir dalam menulis. Ketiga, Nabi menyampaikan hadis melalui praktik langsung di hadapan para sahabat, seperti ketika mengajarkan cara berwudhu, shalat, puasa, menunaikan ibadah haji, dan ibadah lainnya.³

Pada masa Nabi, hadis tidak ditulis secara resmi seperti halnya al-Qur'an. Hal ini disebabkan adanya larangan langsung dari Rasulullah SAW. Larangan tersebut sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Saïd al-Khudri, di mana Rasulullah SAW bersabda :

¹ Abdul Wahab Syakhrani, *Sejarah Pembinaan Dan Penghimpunan Hadits*, Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis Vol. 3 No. 1 April 2023, hal.32-50

² M.M.Azamiy, *Dirasat fi al-Hadi al-Nabawi wa Tarikh Tadwinih*, yang diterjemahkan oleh Ali Mustafa Ya'qub dengan judul *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2006), 78

³ Muhammad Mustafa Azami, *Studies In Hadith Methology and Literature*, (Indiana:American Trust Publications, 1977), 10

... لَا تَكْتُبُوا عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ، وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ وَحَدِّثُوا عَنِّي وَلَا حَرَجَ وَمَنْ كَذَّبَ عَلَيَّ قَالَ هَمَامٌ أَحْسِبُهُ قَالَ مُعَمَّدًا فَلْيَسْبُوا مَعَهُ مِنَ النَّارِ. (رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري)^{٢٣}

Artinya:

“Jangan kalian tulis dari-ku selain al-Qur’an, dan barang siapa yang (telah) menulis dari-ku selain al-Qur’an, hendaklah ia menghapusnya, dan ceritakanlah (hadis) dari saya dan tidak mengapa, dan barang siapa yang berdusta atas saya (kata Hammām saya mengira dia mengatakan) dengan sengaja, maka hendaklah ia menempati tempat (duduk) nya di neraka”⁴

Larangan Nabi terkait penulisan hadis secara implisit menunjukkan kekhawatiran beliau bahwa pencatatan hadis dapat bercampur dengan ayat-ayat al-Qur’an. Namun, meskipun ada larangan tersebut, terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa beberapa sahabat memiliki catatan hadis dalam bentuk lembaran (Sahifah). Contohnya, Abdullah bin Amr bin Al-Ash memiliki lembaran yang dikenal sebagai *al-Sahifah al-Shadiqah*, yang dinamakan demikian karena ia menuliskannya langsung dari Rasulullah SAW, sehingga keabsahannya dipercaya. Selain itu, Ali bin Abi Thalib dan Anas bin Malik juga memiliki catatan hadis. Hal ini tidak dianggap sebagai pelanggaran, sebab terdapat riwayat lain yang memperbolehkan sahabat untuk menulis hadis.⁵

Pada masa Rasulullah, hanya sedikit sahabat yang memiliki kemampuan menulis, sehingga mereka lebih mengandalkan hafalan untuk mengingat hadis. Menurut Abd Al-Nashr, Allah menganugerahkan kepada para sahabat daya ingat yang luar biasa dan kemampuan hafalan yang kuat. Mereka mampu meriwayatkan al-Qur’an, hadis, serta syair dengan sangat baik, seolah-olah sedang membaca dari sebuah buku. Pada masa itu, hadis umumnya hanya dihafal dan diingat oleh para sahabat, tidak ditulis seperti al-Qur’an ketika disampaikan oleh Nabi.

Larangan terhadap penulisan hadis menyebabkan hadis tidak terdokumentasikan secara tertulis. Namun, menurut M. Suyudi Ismail, bahkan jika Nabi tidak melarangnya, pencatatan hadis tetap sulit dilakukan karena beberapa alasan, antara lain:

- Hadis tidak selalu disampaikan di hadapan sahabat yang memiliki kemampuan menulis.
- Fokus utama Nabi dan para sahabat lebih tertuju pada al-Qur’an.

⁴ Endang Soetari, *Ilmu Hadis Kajian Riwayat & Dirayah* (Bandung: CV Mimbar Pustaka, 2008), 35

⁵ Julianto Andrea, “Hadis Pada Masa Nabi Muhammad dan Di Era Kodifikasi hadis”

(<https://osf.io/preprints/osf/jd5ep> 15, Diakses Pada Tgl. 29 Maret 2024, Pukul 07.00 AM)

- Meskipun Nabi memiliki sekretaris, tugas mereka hanya terbatas pada penulisan wahyu yang turun serta surat-surat Nabi.⁶

1.2 Hadis pada Masa Sahabat

Setelah wafatnya Rasulullah SAW, para sahabat sebenarnya tidak mengalami kesulitan dalam mengingat hadis-hadis beliau, karena pengalaman bersama Rasulullah SAW masih melekat kuat dalam ingatan mereka. Namun, kekhawatiran akan kemungkinan munculnya penyebaran hadis palsu atas nama Rasulullah SAW membuat mereka sangat berhati-hati dalam menerima dan meriwayatkan hadis, bahkan jika sumbernya berasal dari sesama sahabat. Sikap kehati-hatian ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah.

“Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah menempati tempat dineraka” (HR. Muslim).”

Dari kebijakan keempat Khalifah dalam periwayatan hadis, dapat disimpulkan bahwa terdapat empat prinsip utama yang mereka terapkan:

1. **Berhati-hati dalam Periwayatan** – Seluruh Khalifah sepakat mengenai pentingnya kehati-hatian dalam meriwayatkan hadis.
2. **Pembatasan Periwayatan** – Mereka melarang penyebaran hadis secara berlebihan, terutama pada masa Khalifah Umar. Hal ini bertujuan agar para periwayat lebih selektif dalam meriwayatkan hadis serta agar perhatian umat tetap terpusat pada al-Qur’an.
3. **Validasi Periwayatan** – Salah satu metode untuk memastikan keabsahan hadis adalah dengan meminta periwayat bersumpah atau menghadirkan saksi. Namun, periwayat yang memiliki kredibilitas tinggi tidak diwajibkan melakukan hal ini.
4. **Metode Periwayatan** – Abu Bakar, Umar, dan Utsman meriwayatkan hadis secara lisan, sedangkan Ali meriwayatkannya baik secara lisan maupun tulisan.

1.4 Hadits Pada Masa Tabi’in

Selain para sahabat yang telah mengumpulkan hadis Nabi, para tabi’in yang merupakan murid dari para sahabat juga turut mengoleksi dan meriwayatkan hadis. Seperti halnya para sahabat, tabi’in juga sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis.

⁶ Fuad Ardlin, Muh. Tasbih, *Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Hadis: Masa Nabi Muhammad Saw. Muhammad Saw. Hingga Masa Pembukuan Hadis*, Jurnal ilmu hadist, volume 2, hal.52, tahun 2023

Namun, terdapat perbedaan antara keduanya, terutama dalam hal beban tanggung jawab. Beban yang diemban oleh para sahabat tentu lebih berat dibandingkan dengan tabi'in. Hal ini karena pada masa tabi'in, al-Qur'an telah dikumpulkan dalam satu mushaf, dan pada akhir periode Khulafaurrasyidin, khususnya di masa Utsman bin Affan, para sahabat ahli hadis telah tersebar ke berbagai wilayah Islam.

Dengan pesatnya perluasan wilayah Islam, semakin banyak sahabat yang menyebar ke berbagai daerah, yang pada akhirnya juga berkontribusi terhadap penyebaran hadis secara lebih luas. Para tabi'in menerima hadis Nabi dari para sahabat dalam berbagai bentuk, baik dalam bentuk catatan atau tulisan maupun melalui hafalan. Selain itu, mereka juga menyaksikan dan mengikuti amalan serta ibadah para sahabat yang telah menjadi pola dalam kehidupan mereka. Dengan demikian, tidak ada satu pun hadis yang tercecer atau terlupakan.⁷

Beberapa kota dijadikan sebagai pusat pembelajaran dan periwayatan hadis, sehingga menjadi tujuan utama para tabi'in dalam mencari dan mempelajari hadis. Kota-kota tersebut meliputi Madinah al-Munawwarah, Makkah al-Mukarramah, Kufah, Basrah, Syam, Mesir, Maghrib, Andalusia, Yaman, dan Khurasan. Madinah menjadi pusat utama dalam pembinaan periwayatan hadis, karena di kota inilah Rasulullah SAW membangun masyarakat Islam yang terdiri dari kaum Muhajirin dan Anshar. Beberapa sahabat yang menetap di Madinah antara lain para Khulafaurrasyidin, Abu Hurairah, Siti Aisyah, Abdullah bin Umar, dan Abu Sa'id al-Khudri, serta sahabat lainnya.

Pada masa Tabi'in, terdapat banyak ulama yang berperan penting dalam periwayatan dan pengumpulan hadis. Beberapa di antaranya adalah:

- **Ibnu Syihab Az-Zuhri** – Salah satu ulama terkemuka di kalangan Tabi'in yang memiliki kontribusi besar dalam meriwayatkan hadis serta memahami ajaran Nabi Muhammad SAW.
- **Sa'id bin Jubair** – Ulama terkenal dari kalangan Tabi'in yang aktif dalam meriwayatkan hadis dan memberikan penjelasan tentang ajaran Islam.

⁷ Zeid B. Smeer, *Ulumul Hadis: Pengantar Studi Hadis Praktis*, (Malang: Malang Press, 2008), 25

- **Imam Abu Hanifah** – Dikenal sebagai pendiri salah satu dari empat mazhab fiqih Sunni, selain menjadi ahli fiqih, beliau juga memiliki peran dalam periwayatan hadis.
- **Hasan al-Basri** – Seorang ulama yang dikenal karena kebijaksanaan dan ilmunya. Ia aktif dalam meriwayatkan hadis serta memberikan nasihat kepada umat.
- **Muhammad bin Sirin** – Salah satu tokoh Tabi'in yang berpengaruh dengan pengetahuan luas tentang hadis. Ia memainkan peran penting dalam mengumpulkan serta menyebarkan ajaran Nabi.

1.3 Hadis pada Masa Tabi'i al-Tabi'in

Masa tabi'i al-Tabi'in dimulai setelah berakhirnya masa tabi'in, yang ditandai dengan wafatnya tabi'in terakhir yang sempat bertemu dengan sahabat. Pada masa ini, hadis diriwayatkan dengan metode *bi lafdzi*, yaitu secara lafadz, karena proses kodifikasi hadis baru dimulai pada akhir masa tabi'in. Kodifikasi pada periode ini sudah lebih sistematis, yakni dengan mengelompokkan hadis berdasarkan bidang pembahasannya, meskipun dalam penyusunannya masih bercampur antara hadis Nabi dengan perkataan sahabat dan tabi'in. Contohnya dapat ditemukan dalam kitab *al-Muwattha'* karya Imam Malik. Baru pada awal abad kedua hijriah, dalam proses kodifikasinya, hadis mulai dipisahkan dari perkataan sahabat dan tabi'in.

Selain metode *bi al-lafdzi*, sistem periwayatan hadis juga menggunakan *isnad*. Maraknya pemalsuan hadis yang terjadi pada akhir masa tabi'in dan berlanjut ke masa berikutnya mendorong para ulama untuk meneliti keautentikan hadis. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan meneliti perawi-perawinya. Dari penelitian ini, muncul konsep *isnad*, yang dikenal hingga saat ini. Menurut Abu Zahrah, pada masa tabi'in, hadis sering diriwayatkan tanpa menyebut nama sahabat yang meriwayatkannya.

1.3 Perkembangan dan Sejarah Pengkodifikasian Hadits

Kodifikasi, yang dikenal dengan istilah *tadwin*, berarti pengumpulan dan penyusunan (*codification*). Kodifikasi hadis merupakan proses penulisan dan pembukuan hadis Nabi secara resmi berdasarkan perintah khalifah, dengan melibatkan para ahli di bidang hadis. Proses ini tidak dilakukan secara individu atau untuk kepentingan pribadi. Dengan demikian, kodifikasi hadis adalah upaya penghimpunan,

penulisan, dan pembukuan hadis Nabi Muhammad SAW yang dilakukan atas instruksi resmi dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz.⁸

Seperti yang diketahui, pada abad pertama hijriah mulai dari masa Nabi, masa Khulafa' Rasyidin, hingga akhir abad tersebut tradisi penulisan dan penyebaran hadis masih bergantung pada hafalan para sahabat serta catatan pribadi mereka. Baru pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, yang dikenal sebagai pemimpin yang adil dan wara', upaya pembukuan hadis mulai dilakukan secara resmi. Umar bin Abdul Aziz mengeluarkan perintah kepada para gubernur dan ulama ahli hadis untuk menghimpun dan membukukan hadis secara massal. Disebut resmi karena kebijakan ini berasal langsung dari kepala negara, dan disebut massal karena perintah tersebut berlaku bagi para gubernur serta ulama pada zamannya.⁹

Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang memimpin pada masa keemasan Bani Umayyah dan dikenal sebagai pemimpin yang adil serta wara', mengambil inisiatif untuk membukukan hadis. Ia secara resmi menginstruksikan para gubernurnya untuk melakukan penghimpunan hadis secara luas. Perintah ini disebut resmi karena merupakan kebijakan langsung dari kepala negara, dan disebut massal karena ditujukan kepada para gubernur serta ulama ahli hadis pada masanya.¹⁰

Yang melatarbelakangi kebijakan Umar ini untuk membukukan sebuah hadis secara resmi, adalah¹¹:

- **Kondisi di Lapangan:** Pada masa itu, hadis mengalami penyimpangan dan bercampur dengan ucapan *israiliyat* (kisah dari tradisi Yahudi dan Kristen). Selain itu, hadis juga digunakan untuk mendukung kepentingan kelompok tertentu, seperti Bani Umayyah, Khawarij, dan Syi'ah.
- **Kekhawatiran Akan Hilangnya Hadis:** Khalifah Umar bin Abdul Aziz merasa khawatir terhadap kemungkinan hilangnya hadis karena banyak ulama yang gugur dalam peperangan. Oleh sebab itu, ia mengambil langkah untuk mendokumentasikan dan mengumpulkan hadis agar tetap terjaga.
- **Pemisahan Hadis Sahih dan Palsu:** Umar bin Abdul Aziz juga mengkhawatirkan bercampurnya hadis sahih dengan hadis palsu. Untuk memastikan keaslian hadis, ia memerintahkan penghimpunan dan pencatatan hadis secara resmi.

⁸ Idris, *Studi Hadis*, 93

⁹ M. Syuhudi Ismail, *metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 17

¹⁰ M. Syuhudi Ismail, *metodologi penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 17

¹¹ Munawarsyah, "Sejarah Resmi Kodifikasi Hadits Nabi Muhammad SAW Sebagai Sumber Hukum Islam" (Universal Grace Journal, Volume 1, Nomor 1, 2023), 15

- **Instruksi dari Kepala Negara:** Khalifah memberikan mandat kepada gubernur Madinah saat itu untuk mengumumkan gerakan penghimpunan dan penyempurnaan hadis kepada masyarakat. Langkah ini bertujuan untuk menjaga keabsahan dan kesinambungan ajaran Nabi melalui hadis yang terpercaya. Di sisi lain, dengan semakin luasnya wilayah kekuasaan Islam serta perbedaan tingkat pemahaman di antara para tabi'in, kebutuhan akan kodifikasi hadis menjadi semakin mendesak.

Adapun kitab-kitab yang sudah dibukukan dan dikumpulkan pada abad ke-2 Hijriah sangat cukup banyak jumlahnya, akan tetapi yang masyhur hanya ada beberapa dikalangan nya, antaranya ialah:¹²

1. Al-Muwattha' – Karya Imam Malik ibn Anas (95-179 H)
2. Al-Maghazi wa al-Siyar – Ditulis oleh Muhammad ibn Ishaq (150 H)
3. Al-Jami' – Karya Abd al-Razzaq al-San'ani (211 H)
4. Al-Mushannaf – Ditulis oleh Syu'bah ibn Hajjaj (160 H)
5. Al-Mushannaf – Karya Sufyan ibn Uyainah (198 H)
6. Al-Mushannaf – Ditulis oleh al-Lais ibn Sa'ad (175 H)
7. Al-Mushannaf – Karya al-Auza'i (150 H)
8. Al-Mushannaf – Ditulis oleh al-Humaidi (219 H)
9. Al-Maghazi al-Nabawiyah – Karya Muhammad ibn Wagid al-Aslami (130-207 H)
10. Al-Musnad – Ditulis oleh Abu Hanifah (150 H)
11. Al-Musnad – Karya Zaid ibn Ali
12. Al-Musnad – Ditulis oleh Imam al-Syafi'i (204 H)
13. Mukhtalif al-Hadis – Karya Imam al-Syafi'i (204 H)

1.4 Perkembangan Kodifikasi Hadis pada Abad ke-3 Hijriah

Setelah masa tabi'in berakhir, tepatnya pada awal abad ke-3 hijriah, para ulama mulai menyusun kitab *musnad* yang secara khusus menghimpun hadis Nabi dan memisahkannya dari perkataan sahabat serta fatwa tabi'in. Salah satu penyusun kitab *musnad* pada masa ini adalah Abu Daud al-Tayalisi (202 H).

Salah satu kitab *musnad* paling lengkap dan berpengaruh adalah *Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal*, meskipun penyusunnya hidup pada periode setelahnya. Namun, kitab-kitab *musnad* masih memuat hadis dengan berbagai tingkat keautentikan, mencampurkan hadis sahih dan hadis yang tidak sahih.

¹² Julianto Andrea, "Hadis Pada Masa Nabi Muhammad dan Di Era Kodifikasi hadis" (<https://osf.io/preprints/osf/jd5ep> 15, Diakses Pada Tgl. 10 Februari 2025, Pukul 22.48 AM)

Oleh karena itu, pada pertengahan abad ke-3 hijriah, para ulama mulai menyusun kitab-kitab yang hanya berisi hadis-hadis sahih. Beberapa kitab hadis sahih yang terkenal dari periode ini meliputi:¹³

- Shahih Bukhari
- Shahih Muslim
- Sunan at-Tirmidzi
- Sunan Abu Daud
- Sunan Ibn Majah
- Sunan an-Nasa'i

Adapun kitab-kitab yang disusun dan dibukukan pada abad ke III H, yang terkenal yaitu:¹⁴

- Al-Jami' al-Shahih, karya Imam al-Bukhari (256 H)
- Al-Jami' al-Shahih, karya Imam Muslim (261 H)
- Al-Sunan, karya Ibn Majah (273 H)
- Al-Sunan, karya Abu Daud (275 H)
- Al-Sunan, karya al-Tirmidzi
- Al-Sunan, karya al-Nasa'i (303 H)
- Al-Musnad, karya Ahmad ibn Hanbal
- Al-Musnad, karya al-Darimi
- Al-Musnad, karya Abu Daud al-Tayalisi

Sejarah perkembangan hadis mengalami lima periode, yaitu:¹⁵

No	Periode	Perkembangan	Karakteristik Penulisan	Model Buku
1	Masa Nabi Muhammad SAW	Larangan penulisan (<i>Nahyu al-Kitabah</i>)	Hadis dihafal di luar kepala	Catatan pribadi bentuk <i>shahifah</i> (lembaran)
2	Masa Khulafa' al-Rasyidin	Penyederhanaan periwayatan (<i>Taqlil ar-Riwayat</i>)	Disertai sumpah dan saksi pada	Catatan pribadi dalam bentuk

¹³ Masturi Ilham, *Sistematika Kodifikasi Hadis Nabi dari Tinjauan Sejarah*, ADDIN: Media Dialektika Ilmu Islam, Volume 7, Nomor 2, (Agustus 2013), 287 (diakses pada 02 Mei 2019)

¹⁴ Ahmad Hasyimi, *Sejarah Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 268

¹⁵ Leni Andariati, *Hadis Dan Sejarah Perkembangannya*, Jurnal Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hal.20

			masa Khulafa' al-Rasyidin	<i>shahifah</i> (lembaran)
3	Masa Tabi'in	Penghimpunan hadis (<i>al-Jam'u wa al-Tadwin</i>)	Bercampur antara hadis Nabi dan fatwa sahabat serta <i>aqwal</i> sahabat	<i>Shahifah, mushannaf, Muwatha', musnad, dan jami'</i>
4	Masa Tabi' al-tabi'in	Kejayaan kodifikasi hadis (<i>Azha' Al-Ushur Sunnah</i>)	Filterisasi dan klasifikasi (<i>Ashr al-Jami' wa at-Tashhih</i>)	<i>Musnad, Jami', dan Sunan</i>
5	Masa setelah Tabi' al-Tabi'in (abad II-seterusnya)	Penghimpunan dan penertiban secara sistematis (<i>al-Jam'u wa at-Tartib wa at-Tanzhim</i>)	Bereferensi (<i>Muraja'ah</i>) pada buku-buku sebelumnya tetapi lebih sistematis	<i>Mu'jam, Mustadrak, Mustakhras, dan Istikhsar, dan Syarah</i>

2.1 Dampak Penghimpunan Dan Pembinaan Hadits

Penghimpunan dan pembinaan hadis memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan hukum Islam (fikih) dan pemahaman Islam secara keseluruhan. Berikut beberapa dampak utamanya:

1. Sumber Hukum Islam yang Kedua

Hadis berperan sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Penghimpunan hadis secara sistematis memungkinkan ulama menetapkan hukum-hukum yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an. Misalnya, tata cara shalat, zakat, dan haji diperinci melalui hadis-hadis Nabi Muhammad SAW.

2. Menjaga Kemurnian Ajaran Islam

Proses kodifikasi hadis membantu memisahkan antara hadis yang sahih dan yang palsu. Upaya ini dimulai sejak masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang memerintahkan pengumpulan hadis secara resmi untuk mencegah penyebaran informasi yang tidak valid. Langkah ini memastikan bahwa ajaran Islam yang diterima oleh umat adalah autentik dan dapat dipercaya.

3. Pengembangan Ilmu Pengetahuan Islam

Penghimpunan hadis mendorong lahirnya berbagai disiplin ilmu dalam Islam, seperti ilmu musthalahul hadis (ilmu tentang klasifikasi dan terminologi hadis) dan ilmu rijalul hadis (ilmu tentang perawi hadis). Disiplin-disiplin ini berkembang untuk memastikan keakuratan dan keaslian hadis yang digunakan sebagai rujukan dalam hukum dan pemahaman Islam.

4. Pembentukan Mazhab Fikih

Pengumpulan dan pembinaan hadis berkontribusi pada pembentukan berbagai mazhab fikih dalam Islam. Setiap mazhab memiliki metodologi tersendiri dalam menafsirkan dan mengaplikasikan hadis, yang menghasilkan keragaman dalam praktik hukum Islam. Keragaman ini memperkaya khazanah pemikiran Islam dan memberikan berbagai perspektif dalam memahami syariat.

5. Penyebaran Ajaran Islam yang Konsisten

Dengan adanya kodifikasi hadis, ajaran dan praktik Islam dapat disebarkan secara konsisten ke berbagai wilayah. Hal ini memastikan bahwa umat Islam di berbagai tempat memiliki pemahaman dan praktik yang seragam, sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Konsistensi ini penting untuk menjaga kesatuan umat dan mencegah perpecahan akibat perbedaan pemahaman.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Qur'an yang berisi ucapan, perbuatan, serta ketetapan Rasulullah SAW dan menjadi pedoman bagi umat Islam. Proses penghimpunan hadis dimulai pada masa Rasulullah SAW dengan penyampaian secara lisan dan hafalan oleh para sahabat, sementara pencatatan masih terbatas karena adanya larangan untuk mencegah pencampuran dengan Al-Qur'an. Pada masa sahabat, hadis mulai dikaji dengan lebih hati-hati, dan kehati-hatian dalam periwayatan tetap dipertahankan oleh generasi tabi'in yang kemudian mulai mengumpulkan hadis secara lebih sistematis. Pada masa tabi'ut tabi'in, kodifikasi hadis dilakukan secara resmi atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk menjaga keaslian hadis. Seiring berjalannya waktu, hadis mulai dibukukan dalam kitab-kitab besar, seperti Al-Muwattha' karya Imam Malik dan Musnad Imam Ahmad pada abad ke-2 Hijriah, hingga akhirnya muncul kitab-kitab hadis sahih seperti Shahih Bukhari dan Shahih Muslim pada abad ke-3 Hijriah. Proses penghimpunan dan pembinaan hadis memiliki dampak besar bagi perkembangan Islam, di antaranya menjaga kemurnian ajaran Islam dengan memisahkan hadis sahih dari yang lemah atau palsu, menjadi sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an, mendorong lahirnya ilmu musthalahul hadis dan rijalul hadis, serta membentuk berbagai mazhab fikih yang memperkaya khazanah pemikiran Islam. Selain itu, kodifikasi hadis juga memastikan penyebaran ajaran Islam yang lebih konsisten dan seragam di berbagai wilayah. Dengan demikian, usaha penghimpunan dan pembinaan hadis merupakan proses panjang yang sangat penting dalam menjaga keautentikan ajaran Nabi Muhammad SAW agar tetap menjadi rujukan utama bagi umat Islam sepanjang masa.

B. Saran

Demikian makalah ini kami buat, semoga dapat memberi manfaat dan menambah pengetahuan tentang Sejarah penghimpunan dan pembinaan hadist. kami menyadari, masih banyak kesalahan dan kekurangan dari segi isi, penulisan, maupun tata bahas yang digunakan. Untuk itu mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dalam makalah ini maupun makalah selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andariati, Leni. *Hadis Dan Sejarah Perkembangannya*. Jurnal Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. hal.20.
- Ardlin, Fuad & Muh. Tasbih. (2023). *Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Hadis: Masa Nabi Muhammad Saw. Hingga Masa Pembukuan Hadis*, Jurnal ilmu hadist. Vol. 2, hal.52.
- Azami, Muhammad Mustafa. (1977) *Studies In Hadith Methology and Literature*. Indiana:American Trust Publications. Hal. 10.
- Azamiy. M. (2006). *Dirasat fi al-Hadi al-Nabawi wa Tarikh Tadwinih*, translated by Ali Mustafa Ya'qub as *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*. Jakarta: Pustaka Firdaus. Hal. 78.
- Hasyimi, Ahmad. (1993). *Sejarah Kebudayaan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. Hal. 268
- Idris. *Studi hadist*. Hal. 93.
- Ismail, M. Syuhudi. (1992). *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang. Hal. 17.
- Julianto, Andrea. (2024). "Hadis Pada Masa Nabi Muhammad dan Di Era Kodifikasi hadist"
- Masturi, Ilham. (2013). *Sistematika Kodifikasi Hadis Nabi dari Tinjauan Sejarah*. ADDIN: *Media Dialektika Ilmu Islam, Vol 7, No 2*, hal. 287.
- Munawarsyah. (2023). "Sejarah Resmi Kodifikasi Hadits Nabi Muhammad SAW Sebagai Sumber Hukum Islam" *Universal Grace Journal*, Volume 1, No 1, hal, 15.
- Smeer, Zeid B. *Ulumul Hadis: Pengantar Studi Hadis Praktis*. Malang: Malang Press. Hal. 25.
- Soetari, Endang. (2008). *Ilmu Hadis Kajian Riwayah & Dirayah*. Bandung: CV Mimbar Pustaka. Hal. 35.
- Syakhrani, Abdul Wahab. (2023). *Sejarah Pembinaan Dan Penghimpunan Hadits*. Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis Vol. 3 No. 1, hal. 32-50.